

Bachadon ichi kichik invaziv manipulyatsiyalarning reprodaktiv tizimga tasiri va tiklanishini o'rganish.

*Respublika iqtisolashtirilgan sog'lom ona va bola ilmiy amaliy tibbiyot markazi
t.f.d professor Yusupov U.Y,
Respublika iqtisolashtirilgan sog'lom ona va bola ilmiy amaliy tibbiyot markazi
2- kurs ordinatori Abdullaeva N.A
Abdullayevanilufar97@gmail.com*

Dolzarbli: Zamonaviy akusherlik-ginekologiya amaliyotida bachadon ichi kichik invaziv manipulyatsiyalarning (diagnostik yoki terapevtik gisteroskopiya, vakuum aspiratsiya, kyuretaj) soni kundan kunga ortib bormoqda. Bu amaliyotlarga oldingi davrda 15% ayollarlar murojat qilgan bo'lsa hozirgi kunda bu ko'rsatkich 50%ni tashkil qilmoqda. Buning sababi shundaki, bachadon ichi patologiyalari guruhiga kiruvchi endometriyal polip, submukoz mioma, bachadon ichi bitishmalari va endometriy giperplaziyasi barcha yoshdagi toifadagi ayollarda uchraydi va AUB, kamqonlik, bepushtlik, abort, surunkali tos og'rig'i, kabi asoratlarga sabab bo'lmoqda. Hozirgi kunda ayollarning ko'pchiligida bachadon ichi kichik invaziv manipulyatsiyalarning bajarish jarayonida amaliyotdan oldin yoki keying bosqichlarda turli xil asoratlar kelib chiqishi mumkin. Bu holatlar ayollarning reprodaktiv tizimiga salbiy tasirini ko'rsatadi yani asosiy kasallikni davolash jarayonida kasallikdan tuzalish o'rniga qo'shimcha asoratlar uchrash chastatasi ortmoqda.

Maqsad: Bachadon ichi kichik invaziv manipulyatsiyalarning reprodaktiv tizimga salbiy tasiri, chuqurligini o'rganish orqali eng xavsiz usulni ajratib olib reabilitatsiya choralarini ishlab chiqish.

Material va metod: Matnni yaratish uchun Dissercat.com, PubMed, ACOG malumotlar bazasi tahlil qilish amalga oshirildi va ular orasidan so'ngi bir necha yil ichidagi so'rovlar va randomizatsiyalashgan nazorat ostida sinov natijalar o'rganildi.

Natijalar: Bachadon ichi kichik invaziv manipulyatsiyalarning turlari kop. Jumladan ananaviy usullardan biri bachadon bo'shlig'ini qirish - kyuretaj yordamida bachadon endometrisini funksional qavatini qirib olish.

Qirish - bu amaliyot quyidagi patologiyalarda yani giperplaziya endometriy, polip, istalmagan xomiladorlikda, qo'llaniladi. Bu usul afzalliklari- amaliyotni bajarish jarayoni boshqa usullarga nisbatan osonroq, deyarli hamma ambulator va statsionar davolash maskanlarida qo'llanilishi mumkin va eng arzon usul hisoblanadi. Kamchiligi esa asoratlarning uchrash foizi boshqa usullarga nisbatan yuqori.

Vakuum aspiratsiya – bachadon bo'shlig'ini malum aspirator yordamida material olish usuli lekin bu usulni imkoniyatlari cheklangan.

Gisteroskopiya –bachadon boshlig'ini tekshirishga imkon beruvchi endoskopik usul hisoblanadi va ikki xil maqsadda, diagnostik va davolovchi amalga oshiriladi. Bu usul afzaliklari endomertiy shilliq qavatini kam shikastlovchi yani endometrini funksional qavatiga mahalliy tasir qiladi, amaliyotni bajarish jarayonida vizual nazorat ostida amalga oshiriladi.

Bu amaliyotlarni bajarish jarayonida quyida keltirilgan asoratlar kelib chiqishi mumkin : hayz siklining buzilishi -23%, bachadon bo'shligini teshilishi -1%, Asheshman sindromi-15%, endometrioz-3%, bachadon naylari o'tkazuvchanligini buzilishi, rezus immunizatsiya.

Hayz siklining buzilishi-Amenoreya fonida kechishi mumkin –amaliyotlar bajarish jarayonida endometriyga zarar yetishi yani bazal qavatining shilliq hujaylari ham qirib olib tashlanishi natijasida bazl qavat va funksional qavatni shakllanmasligi urug'langan tuxum yopishib qolishi uchun sharoit bo'lmasligi natijasida bepushlik kelib chiqadi bu asorat gisteroskopiya qaraganda bachadon bo'shlig'ini kyuretaj yordamida tozalaganda yuqori ulushni egallaydi.

Asherman sindromi –bachadon bo'shlig'ini chandiqli o'zgarish kasalligi hisoblanadi bu endometrini travmasi yoki endometrini kyuretaj yordamida bazal qavati ham shikastlnishi hisobiga kelib chiqadi.

Bacahdon bo'shligini teshilishi 1% ni tashlik etsa gisteroskopik amaliyotlarda-0,03%ni tshkil etadi. biz yuqorida keltirgan usullardan eng havfsizi gisteroskopiya usul bo'lib u ayollarning reproduktiv tizimiga tasiri va tasirining chuqurligi kam usul hisoblanadi.

Xulosa: Yig'ilgan malumotlardan shuni ko'rdikki gisteroskopik usulda imkoniyatlar va qulayliklarni yuqoriligi asoratlarni kamligi bilan ajralib turadi. Biz va bemorlar uchun gisteroskopik usuldan foydalanish manfaatli ekan.

Adabiyotlar

1. Torres-De La Roche, L. A.; Campo, R.; Devassy, R.; Di Spiezio Sardo, A.; Hooker, A.; Koninckx, P.; Urman, B.; Uollener, M.; De Uayld, R. L. Bitishmalar va yopishishga qarshi

tizimlar diqqatga sazovor. Faktlar Vis Ko'rishlar. ObGyn 2019, 11, 137-149. [Google Scholar] [PubMed] 2. Ousu-Akyav, A.; Krishnamoorthy, K.; Goldsmith, L. T.; Morelli, S. S. endometrial funktsiyasi mezenximal-epitelial o'tish roli. Xum. Reprod. Yangilash 2019, 25, 114-133. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed] 2. Torres-De La Roche, L. A.; Campo, R.; Devassy, R.; Di Spiezio Sardo, A.; Hooker, A.; Koninckx, P.; Urman, B.; Uollener, M.; De Uayld, R. L. Bitishmalar va yopishishga qarshi tizimlar diqqatga sazovor. Faktlar Vis Ko'rishlar. ObGyn 2019, 11, 137-149. [Google Scholar] [PubMed] 3. Evans, J.; Salamonsen, La; Vinship, A.; Menkhorst, E.; Nie, G.; Gargett, C. E.; Dimitriadis, E. Endometriyal dasturlash va salomatlik va kasallik darslari. Nat. Rev. Endokrinol. 2016, 12, 654–667. [Google Scholar] [CrossRef]